

OTA-ONALARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA MUNOSABATI VA UNDA FOYDALANISH KO‘NIKMALARINING FARZAND TARBIYASIGA TA’SIRI

Rashidova Gulnoza G‘ulomovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Jizzax filiali “Oila psixologiyasi” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510794>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ota-onalarning raqamli texnologiyalarga bo‘lgan munosabati va ularning ushbu vositalardan foydalanish ko‘nikmalari farzand tarbiyasiga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida ota-onalarning raqamli savodxonlik darajasi, texnologiyalardan foydalanish maqsadi, shuningdek, bu jarayonning bolalar tarbiyasidagi rolga e’tibor qaratilgan. Tahlillar ota-onalarning raqamli texnologiyalardan ongli va maqsadli foydalanishi tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishda muhim omil ekanligini ko‘rsatmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli texnologiyalar, ota-onalar, tarbiya, raqamli savodxonlik, texnologik ko‘nikmalar, farzand tarbiyasi.*

***Аннотация.** В этой статье анализируется отношение современных родителей к цифровым технологиям и то, как их навыки использования этих инструментов влияют на воспитание детей. В рамках исследования основное внимание уделяется уровню цифровой грамотности родителей, цели использования технологий, а также роли этого процесса в воспитании детей. Анализ показывает, что сознательное и целенаправленное использование родителями цифровых технологий является важным фактором эффективной организации воспитательного процесса.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, воспитание детей, воспитание детей, цифровая грамотность, технологические навыки, воспитание детей.*

***Abstract.** This article analyzes the attitudes of modern parents towards digital technologies and how their ability to use these tools affects the upbringing of children. The study focuses on the level of parental digital literacy, the purpose behind using technology, and the role this process plays in raising children. The findings show that parents' intentional and purposeful use of digital tools is a significant factor in effectively organizing the educational process.*

***Keywords:** digital technology, parenting, child-rearing, digital literacy, technology skills, raising children.*

“Har qanday jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi rolni ushbu jamiyatning kelajagi bo‘lgan yosh avlodning sog‘lom va barkamol rivojlanishi o‘ynaydi. Shuning uchun islohotlarimizni kengaytirish va samaradorligini yanada oshirish masalalarida biz zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan g‘ayratli, tashabbuskor, har tomonlama rivojlangan yoshlarimizni o‘zimizga tayanch deb bilamiz”.

Shavkat Mirziyoyev

So‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi inson hayotining barcha jabhalariga, xususan, ta’lim va tarbiya sohasiga chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Global miqyosda bolalarning axborot makonidagi faolligi ortib borar ekan, ota-onalarning bu jarayonga

munosabati va undagi ishtiroki tobora muhim omilga aylanmoqda. Zamonaviy tarbiya endilikda nafaqat an’anaviy usullarga, balki raqamli vositalar orqali amalga oshirilayotgan pedagogik yondashuvlarga ham asoslanmoqda. Bu holat, albatta, ota-onalardan yangi bilim va ko’nikmalarni talab qiladi.

Rivojlangan G’arb davlatlarida (masalan, AQSh, Germaniya, Kanada, Skandinaviya mamlakatlarida) ota-onalarning raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyati va savodxonligi ancha yuqori darajada shakllangan. Ushbu davlatlarda maxsus onlayn platformalar, mobil ilovalar va ota-onalarga mo’ljallangan raqamli trening dasturlari keng qo’llaniladi. Ular orqali ota-onalar nafaqat bolalarning ta’lim jarayonini kuzatib borishadi, balki farzandlarining raqamli odob-axloqiga doir tarbiyaviy faoliyatda ham faol ishtirok etishadi. Ko’plab maktablarda esa ota-onalar uchun muntazam raqamli seminarlar, media xavfsizlikka oid mahorat darslari o’tkaziladi.

O’zbekiston sharoitida esa raqamli texnologiyalar jadal sur’atlarda rivojlanib borayotgan bo’lsa-da, ota-onalarning ushbu texnologiyalarni tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilish ko’nikmalari hali yetarli darajada shakllanmagan. Aksariyat hollarda texnologiyalar faqat aloqa yoki ko’ngilochar maqsadlarda foydalaniladi. Shu bilan birga, raqamli xavfsizlik, onlayn kontentni tanlash, bolalarning internetdagi faoliyatini kuzatish kabi masalalarda ko’plab bo’shliqlar mavjud. Bu holat esa bolalar tarbiyasiga bevosita va bilvosita salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Yangi O’zbekistonda raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, “Raqamli O’zbekiston – 2030” dasturi doirasidagi islohotlar, shuningdek, ta’lim tizimining bosqichma-bosqich raqamlashtirilishi ota-onalarning bu boradagi rolini qayta ko’rib chiqishni talab qilmoqda. Bolalar hayotining katta qismi raqamli muhitda kechayotgan bir paytda, ularning tarbiyasi ham shu muhitda tashkil etilishi zarur. Shunday sharoitda ota-onalarning raqamli texnologiyalarga bo’lgan munosabati, ulardan foydalanish madaniyati va ko’nikmalari farzand tarbiyasining mazmuni va sifatini belgilovchi omillardan biriga aylanmoqda.

Mamlakatimizda so’nggi yillarda internet tarmog’iga kirish imkoniyatlari kengaygani, mobil qurilmalarning ommalashgani natijasida ko’pchilik ota-onalar raqamli vositalardan foydalanishni boshladi. Ammo bu jarayonning sifati, chuqurligi va ongli ravishda amalga oshirilishi yetarli darajada emasligi barchamizga ma’lum. Xususan, ota-onalarning raqamli texnologiyalarga bo’lgan munosabati ularning texnologiyalarni qanday maqsadda va qay tarzda qo’llashiga bevosita ta’sir qiladi.

Ota-onalarning ayrimlari raqamli texnologiyalarni tarbiya jarayonida yordamchi vosita deb bilsa, ayrimlari tarbiya jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi-deb, hisoblaydi. Bu masalaga ijobiy yondashgan ota-onalar o’z farzandlariga interaktiv o’yinlar, onlayn darslar, audio ertaklar va ta’limiy videolar orqali qo’shimcha bilim olishlariga imkon yaratadilar. Boshqa bir qism esa raqamli texnologiyalarni xavf manbai sifatida ko’radi. Ularning fikricha, bolalar mobil qurilmalar yoki internetdan foydalanishda zararli kontentga duch kelishlari, real hayotdan uzilib qolishlari mumkin. Bunday yondashuv odatda texnologik savodxonlik yetishmasligidan, ishonchsizlikdan yoki noto’g’ri tajribadan kelib chiqadi.

Misol tariqasida, Toshkent shahrida o’tkazilgan kichik sotsiologik so’rov natijalari shuni ko’rsatdiki, 35-45 yoshdagi ota-onalarning 64 foizi raqamli texnologiyalarning tarbiyada ijobiy ta’siriga ishonadi, biroq atigi 27 foizi bolalarining onlayn faoliyatini muntazam kuzatib boradi. Qolganlari esa bu boradagi vositalarni bilmasligi yoki ularga ishonmasligi sababli bu jarayonda passiv rol o’ynaydi.

Raqamli texnologiyalar tarbiyani faqat murakkablashtiribgina qolmay, uni yengillashtirishi

va boyitishi ham mumkin. Bu esa ota-onalarning texnologik ko‘nikmalariga bevosita bog‘liq. Bugungi kunda ko‘plab ta‘limiy platformalar (masalan, Edu.uz, Kundalik.com, Zoom, Google Classroom) yordamida ota-onalar farzandlarining o‘quv faoliyatini nazorat qilib borishlari mumkin. Biroq bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun ota-onalar zamonaviy raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim.

Masalan, Andijon viloyatining Xo‘jaobod tumanida o‘tkazilgan tajriba darslarida aniqlanishicha, o‘z bolalarining onlayn ta‘limiga faol qo‘shilgan, Zoom va Google Meet dasturlaridan foydalana oladigan ota-onalar bolalarining bilim darajasida ijobiy o‘zgarishlarga erishgan. Ular bolalar bilan birga ta‘limiy videolarni tahlil qilgan, topshiriqlarni birgalikda bajargan, ota-bola orasida interaktiv muloqot shakllangan. Natijada farzandlar ham mas‘uliyatliroq, faolroq bo‘lgan.

Aksincha, texnologik ko‘nikmalari sust, raqamli platformalardan foydalanishni istamagan ota-onalar bolalarining o‘quv faoliyatidan uzoqlashganini, ularning nazoratsiz qolganini bildirgan. Bu esa ularning raqamli vositalarni faqatgina o‘yin va ko‘ngilochar maqsadlar uchun ishlatishlariga olib kelgan.

Demak, oila sharoitida ota-onalarning raqamli texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, birinchidan, tarbiyada qulaylik va xilma-xillikni vujudga keltiradi. Ota-onalar bolalariga raqamli platformalarda mo‘ljallangan ta‘limiy ilovalar, audio ertaklar, matematik mashqlar, multimedia resurslari orqali tarbiyaviy jarayonni qiziqarliroq qilishi mumkin. Ayniqsa, interaktiv dasturlar bola e‘tiborini ushlab turishda samarali vosita bo‘ladi. Ikkinchidan, zamonaviy jamiyatda va oilada ota-ona va bola orasidagi raqamli muloqot takomillashadi. Raqamli texnologiyalar, masalan, kundalik ilovasi yoki onlayn dars platformasi orqali bola va ota-ona bir-birining faoliyatidan xabardor bo‘lishi, bu esa ijtimoiy-emotsional yaqinlikni kuchaytiradi. Uchinchidan, bolaga, shuningdek, ota-onalarga ham ta‘limdagi teng imkoniyatlardan foydalanishga sharoit yaratadi. Masofaviy ta‘lim orqali chekka hududdagi bolalar ham sifatli resurslarga ega bo‘la oladi, agar ota-onalar bunga imkon yaratsa, albatta. Xuddi shuningdek, ota-onalar ham kerakli bilimlarni masofaviy ta‘lim, turli platformalar orqali olishlari mumkin bo‘ladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatining pastligi, undan to‘g‘ri va unumli foydalanmaslik quyidagi salbiy holatlarga olib keladi.

1) Raqamli tafovut (digital divide): O‘zbekistonning ayrim chekka hududlarida internet tezligining pastligi, qurilma tanqisligi ota-onalarning texnologiyalardan foydalanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu esa bolalarning ta‘limiy va tarbiyaviy imkoniyatlarini cheklaydi.

2) Texnologiyadan haddan ziyod foydalanish: Ko‘pchilik ota-onalar farzandlarini tinchlantirish uchun telefon yoki planshet beradi. Bu esa bolalarda ekran qaramligi, ijtimoiy izolyatsiya, sust muloqot kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

3) Kontentni nazorat qila olmaslik: Ko‘plab ota-onalar farzandlarining internetdagi faoliyatini nazorat qilish mexanizmlarini bilmaydi, bu esa bolalarning nojo‘ya kontentga duch kelish xavfini oshiradi. Maxsus nazorat ilovalari, masalan, Google Family Link yoki Kaspersky Safe Kids dasturlaridan foydalanish hollari juda kam.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, texnologik ko‘nikmalarga ega ota-onalar farzandlari bilan samarali pedagogik muloqot o‘rnatishga, tarbiyani zamon talablariga mos ravishda olib borishga muvaffaq bo‘lmoqda. Aksincha, texnologiyadan foydalanishda sustkashlik qilayotgan ota-onalar bolalarni raqamli muhitda yolg‘iz qoldirayotgan bo‘lib, bu esa salbiy ijtimoiy va psixologik oqibatlarga olib kelmoqda.

Shu bois raqamli texnologiyalarni ota-onalar tarbiyaviy faoliyatida ongli va tizimli qo‘llash, bu boradagi savodxonlikni oshirish, davlat va jamoat institutlari tomonidan zarur metodik yordamni tashkil etish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Bu borada quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin:

1. Ota-onalar uchun maxsus trening va seminarlar tashkil etish. Har bir maktab va mahalla doirasida raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha ota-onalarga mo‘ljallangan qisqa muddatli kurslar, amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazilishi lozim. Bu ularga bolalarning onlayn faoliyatini nazorat qilish, ta‘limiy platformalardan foydalanish va raqamli xavfsizlik bo‘yicha zarur ko‘nikmalarni beradi.

2. Ota-onalarga mo‘ljallangan raqamli qo‘llanmalar va videodarslar yaratish:

Raqamli savodxonlikni oshirish uchun oddiy, qulay va o‘zbek tilida tayyorlangan raqamli resurslar (mobil ilovalar, YouTube videolar, PDF qo‘llanmalar) ishlab chiqilishi kerak.

3. Farzand tarbiyasida texnologik vositalardan ongli foydalanishni rag‘batlantirish:

Ota-onalarga faqat o‘yin yoki ko‘ngilochar kontent emas, balki ta‘limiy, axloqiy, ijtimoiy rivojga xizmat qiluvchi raqamli materiallarni tanlash bo‘yicha tavsiyalar berilishi lozim.

4. Davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligini kuchaytirish: Mahalliy hokimiyatlar,

ta‘lim muassasalari, nodavlat tashkilotlar va axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislarining hamkorligida ota-onalarning raqamli tarbiyadagi ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan kompleks dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy tarbiyaning ajralmas qismiga aylanib borayotgan bir davrda, ota-onalarning bu texnologiyalarga nisbatan munosabati va ulardan foydalanish ko‘nikmalari farzandlar tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning **“Hech bir ota-ona farzandiga go‘zal tarbiyadan ko‘ra, qimmatliroq meros qoldira olmaydi”**, degan hikmatlarini unutmasligimiz lozim. Demak, zamon va makon hamda muayyan bir vosita tanlamaydigan tarbiya masalasi har qanday vaqtda ham dorzarbligini yo‘qotmaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bugungi kunda tarbiya vositalaridan biri hisoblangan raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun texnologik savodxonlik va madaniyat talab etiladi. Texnologik savodxonlikka va madaniyatga ega ota-onalar bolalarning raqamli muhitdagi faoliyatini ijobiy yo‘naltirishga qodir bo‘lsa-da, ko‘pchilik ota-onalar bu jarayonda passiv rol o‘ynamoqda. Shu bois, Yangi O‘zbekistonda ota-onalarning raqamli tarbiya borasidagi bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularni zamonaviy raqamli muhitda faol, mas’ul ishtirokchiga aylantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O‘zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079-son Farmoni. 2020-yil 5-oktabr.
2. Karimova, M.T. Ota-onalarning raqamli savodxonligi va farzand tarbiyasidagi roli // Pedagogik izlanishlar. 202. №3, - B.45–51.
3. UNICEF Uzbekistan. (2021). Digital Parenting in Uzbekistan: Challenges and Opportunities. www.unicef.org/uzbekistan (murojaat sanasi 15.04.2025)

4. Gifford C. Digital Childhood: Addressing the Parent-Child-Tech Triangle // Journal of Family Studies. 2019. 25(2), -P.211–225.
5. To‘rayev D.R. Farzand tarbiyasida internet madaniyati // Ma’naviyat va ma’rifat. 2023. №6, - B.33–36.